

POLAND

POLAND

PORAXO'RLIK TUFAYLI ZARAR KO'RADIGAN OB'EKT VA PORA PREDMETI

Ro'zimov Zafar Zokir o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti Magistratura
va sirtqi ta'lim fakulteti Korrupsiyaga qarshi
kurashish va komplaens nazorati yo'nalishi magistri
zafar5522a@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10021503>

Annotatsiya: Mazkur maqolada poraxo'rlik tufayli zarar ko'radigan ob'ekt va pora predmetiga doir masalalar bayon etilgan. Shuningdek, maqolada pora predmetiga ham ta'rif berilgan.

Kalit so'zlari: Ayb, jinoyat, jazo, javobgarlik, poraxo'rlik, ob'ekti, pora predmeti, mansabdor, shaxs, xavf.

Poraxo'rlik jinoyati insoniyat kabi uzoq tarixga ega. Uni sodir etilishiga ta'sir etuvchi omillarga bog'liq holda uning ko'rsatkichlari turli vaqtlarda ko'payib yoki, aksincha, kamayib turgan. Ayniqsa, hozirgi bozor munosabatlariga o'tish bosqichida poraxo'rlik jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy hayotiga xavf soladi, qolaversa, mamlakat taraqqiyotiga to'siq bo'ladi.

Mamlakatimizda huquqiy demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyati barpo etishning umumiy strategiyasini amalga oshirish doirasida qonun ustuvorligini ta'minlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, sud-huquq tizimini isloh qilish va bunda poraxo'rlik jinoyatlariga qarshi kurashish yuzasidan qator chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda.

Ushbu davrda mamlakatda qonuniylik va huquq-tartibotni ta'minlashning huquqiy asoslari shakllantirildi, korrupsiyaga qarshi kurashishning samarali tizimi yaratildi.

Har qanday jinoyat, shu jumladan poraxo'rlik tarkibining asosiy belgilaridan biri jinoyat ob'ekti hisoblanadi. Har qanday jinoyat muayyan ob'ektga nisbatan tajovuz qiladi. Hech bir narsaga tajovuz qilmaydigan jinoyatning o'zi yo'q.

Jinoyat ob'ekti – jinoyat tarkibining bir belgii bo'lib, u katta yuridik ahamiyatga ega. Jinoyat tajovuz ob'ektini to'g'ri belgilashga jinoyatchi tomonidan sodir etilayotgan xatti-harakatlarni yuridik jihatdan kvalifikatsiya qilish to'g'riligi bog'liq bo'lib, bu JKning 4-moddasida mustahkamlab qo'yilgan qonuniylik prinsipini tatbiq etish zarur shartlaridan biri hisoblanadi.

Jinoyat huquqi fanida jinoyat ob'ekti deganda jinoyat qonuni tomonidan muhofaza qilinadigan ijtimoiy munosabatlar tushuniladi¹.

¹ Якубов А.С. Теоретические проблемы формирования правовой основы учения о преступлении. Т. 1996. - 96-бет.

Jinoyat huquqi fani shundan kelib chiqadiki, jinoyat huquqi normalari tomonidan jinoiy tajovuzlardan muhofaza etiladigan ijtimoiy munosabatlar jinoyatning umumiy ob'ekti hisoblanadi. Bu O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonun hujjatlarida o'z aksini topgan.

Masalan, JKning 2-moddasida belgilanganki, "jinoyat kodeksining vazifalari shaxsni, uning huquq va erkinliklarini, mulkni, tabiiy muhitni, tinchlikni, insoniyat xavfsizligini jinoiy tajovuzlardan qo'riqlashdan iborat".

Shuni ta'kidlash zarurki, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining o'ziga xos jihatlaridan biri uning mafkuradan xoliligi, jinoiy-huquqiy muhofaza qilish ob'ektlarining qayta baholanganligidir.

Hokimiyat boshqaruv organlari va jamoat birlashmalari amal qilishi tartibiga qarshi jinoyatlar (turdosh va bevosita) ob'ekting bunday ta'riflanishining muhimligi, amaliy ahamiyati ravshandir. U quyidagilarga:

a) tajovuzlarning mazkur guruhini bir-biriga yaqin jinoyatlardan ajratishga va ularni sodir etganlik uchun javobgarlikni nazarda tutadigan normalarni Jinoyat kodeksining mustaqil bobida ko'rsatishga;

b) mansabdor shaxslar tomonidan sodir etiladigan ijtimoiy xavfli tajovuzlarning to'g'ri kvalifikatsiya qilinishini ta'minlashga;

v) odillik prinsipini amalda qo'llashga (O'zbekiston Respublikasi JK 8-m.);

g) bu jinoyatlar sodir etilishiga sabab bo'ladigan sharoitlarni bartaraf etish maqsadida profilaktik ta'sir etish yo'nalishini belgilashga imkon beradi.

Pora davlat apparati obro'siga putur yetkazadi, uni obro'sizlantiradi. Ammo obro' – bu baholash kategoriyasidir. U o'z-o'zidan ijtimoiy munosabat hisoblanmaydi, shuning uchun ham jinoyat ob'ekti bo'lishi mumkin emas².

Ob'ektni aniqlash, to'g'rirog'i uni aniqlab olish alohida ahamiyat kasb etadi. Jinoyat ob'ekti yordamida jinoyat huquqining ijtimoiy-siyosiy mazmuni, tajovuz qilish ijtimoiy xavfliligining xarakteri aniqlanadi³.

Bu fikrlarni hisobga olgan holda umuman mansabdorlik jinoyatlarining ob'ektini va xususan, poraxo'rlikning ob'ektini belgilash lozim.

Mansabdorlik jinoyatlarining xususiyati shundan iboratki, ular sodir etilganda davlat apparatining normal faoliyati albatta buziladi. Agar u yoki bu qilmish uning faoliyatini buzmasa, u hech qachon mansabdorlik jinoyati deb e'tirof etilishi mumkin emas.

² Дядунов Ю.И. Ответственность за взятку. – М.: Знание, 1987. - 15-бет.

³ Якубов А.С. Учение о преступлениях по законодательству Республики Узбекистан. – Т., 1995. - 55-бет.

Bunda boshqa munosabatlarga ham zarar yetkazilishi mumkin. Lekin mansabdorlik jinoyatlari tomonidan boshqa ijtimoiy munosabatlarga yetkaziladigan zarar davlat apparati to'g'ri faoliyati buzilganligining oqibatidir.

Shuning uchun mansabdorlik jinoyati sodir etilganligi natijasida zarar yetkazilgan ijtimoiy munosabatlarning hammasini ham jinoyat ob'ekti deb hisoblash mumkin emas. o'z mohiyatiga ko'ra har qanday jinoyat shaxsning xizmat faoliyati bilan bog'liq holda sodir etilishi mumkin, ammo bu uni mansabdorlik jinoyatiga aylantirmaydi.

Shunga muvofiq hamda mansabdorlik jinoyatlarining xarakteri va yo'nalishini hisobga olib, mansabdorlik jinoyatlarining, shu jumladan poraxo'rlikning tajovuz qilish ob'ektini davlat va jamiyat apparati to'g'ri faoliyat ko'rsatishi sifatida belgilaydigan mualliflarga qo'shilish kerak. To'g'ri faoliyat ko'rsatish deganimizda davlat va jamiyat apparatining qonunga hamda jamiyat va davlat oldida mazkur rivojlanish bosqichida turgan maqsad va vazifalarga to'liq mos bo'lgan faoliyat olib borish tushuniladi.

Apparat tushunchasi mazmunini ham aniqlab olish muhimdir. Bu, avvalambor, davlat boshqaruvi faoliyatining siyosat, iqtisodiyot va madaniyat, xalq ta'limi, odil sudlov va boshqa sohalardagi hajmi va chegaralarini aniqlash, davlat apparatini tashkil etuvchi organlar ro'yxatini belgilash, uning normal faoliyati bilan bog'liq bo'lgan mansabdor shaxslarning amaliy faoliyati sohasini aniqlash uchun zarurdir.

Davlat va huquq nazariyasida davlat apparati tushunchasi yetarli darajada o'rganilgan. U davlat mexanizmini tashkil etuvchi barcha organlarni qamrab oladi: davlat hokimiyati organlari, ijroiya-taqsimlash faoliyatini amalga oshiruvchi organlar, odil sudlov va prokuratura organlari. Jamiyat hayotida muhim o'rin tutadigan jamoat tashkilotlarining normal faoliyatini tartibga soladigan ijtimoiy munosabatlar ham mansabdorlik jinoyatlarining ob'ekti bo'lishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 70-moddasiga binoan O'zbekiston Respublikasida kasaba uyushmalari, siyosiy partiyalar, olimlarning jamiyatlari, xotin-qizlar tashkilotlari, faxriylar, yoshlar va nogironligi bo'lgan shaxslar tashkilotlari, ijodiy uyushmalar, ommaviy harakatlar hamda fuqarolarning boshqa birlashmalari jamoat birlashmalari sifatida e'tirof etiladi⁴.

Sanab o'tilgan jamoat tashkilotlari davlat apparati va xalq ommasi o'rtasida muhim bog'lovchi bo'g'in hisoblanadilar. Bu vazifalarni hal qilish uchun ularning rahbarlari va boshqa xodimlariga mansabdor shaxslar vakolatlari beriladi.

⁴ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. 2023. <https://lex.uz/docs/6445145>

Bundan xulosa shuki, jamoat tashkilotlari tizimida huquqiy asosda shartli ravishda jamoat tashkiloti apparati deb ataladigan maxsus boshqaruv apparati mavjud bo'ladi. U davlat apparatiga qo'shilmagan holda parallel ravishda amal qiladi⁵.

Vazifalar va aksariyat vakolatlarning umumiyligi ularni jinoyat-huquqiy muhofaza qilishning yagona ob'ekti sifatini imkoniyatini beradi. Bayon etilganlarni hisobga olgan holda, bizningcha, qonun chiqaruvchi O'zbekiston Respublikasi JK beshinchi bo'limida hokimiyat, boshqaruv va jamoat birlashmalari organlarining faoliyat tartibiga qarshi jinoyatlar uchun javobgarlikni to'g'ri nazarda tutadi.

Shu bilan birga jamoat tashkilotlari sirasiga diniy tashkilotlar va fuqarolarning norasmiy tashkilotlari kiritilishi mumkin emas. Jinoyat qonuni ularning faoliyatini tartibga soladigan ijtimoiy munosabatlarni muhofaza qilmaydi.

Boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar turdosh ob'ektining asosiy belgilarini qisqacha ko'rib chiqishimizga yakun yasab, uni davlat apparatining davlat qurilishi vazifalariga javob beradigan, to'g'ri faoliyati jarayonida vujudga keladigan sifat jihatidan bir xil ijtimoiy munosabatlar yig'indisi, deb ta'riflash mumkin.

Davlat intizomiga qat'iy rioya qilishga, qonunlar hamda fuqarolarning qonun bilan muhofaza qilinadigan huquqlari va manfaatlariga qat'iy rioya qilishga asoslangan faoliyat to'g'ri hisoblanadi.

Aynan turdosh ob'ektni, davlat, kooperativ, xususiy yoki boshqa muassasa, korxonalar, tashkilotning to'g'ri ishlashini hisobga olgan holda qonun chiqaruvchi xizmatchini pora evaziga og'dirish, tovlamachilik yo'li bilan haq berishni talab qilish uchun huquqiy normani boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar bobiga kiritgan.

Jinoyat ob'ekti to'g'risidagi umumiy ta'limot nuqtai nazaridan mazkur masala so'zsiz e'tiborga molikdir. Bizningcha, JK beshinchi bo'limi "Boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar" (XV bob) va "Odil sudlovga qarshi jinoyatlar" (XVI bob) boblaridan iboratligiga hamda ularning turdosh ob'ekti umumiy bo'lganligiga qaramasdan bu jinoyatlar bir-biridan jiddiy farq qiladi. Birinchi holatda, aytilganidek, turdosh va bevosita ob'ektlar bir-biriga mos keladi, ikkinchisida esa bevosita ob'ekt sifatida odil sudlov manfaatlarini bo'ladi.

Tajovuz qilish ob'ekti haqidagi to'g'ri tasavvur ko'rib chiqilayotgan jinoyatning pora predmeti kabi muhim tarkibiy qismini ochib berish imkoniyatini

⁵ Здравомыслов Б.В., Должностные преступления. – М.: Юрид. лит., 1975. - 8-бет.

yaratdi. Bu qilmishni kvalifikatsiya qilish va qonunga xilof ravishda mukofot olgan shaxsning javobgarligi to'g'risidagi masalani hal qilish kabilarga bog'liqdir⁶.

Jinoyat huquqida pora predmeti deganda odatda mansabdor shaxs nima evaziga og'dirilayotgani yoki u xizmat yuzasidan pora beruvchi manfaatlarini ko'zlab qandaydir xatti-harakat sodir etgani yoki sodir etmasligi uchun qanday haq olayotgani tushuniladi.

Bu jinoyatlarni sodir etganda pora olish va pora berishning predmeti keng ma'noda moddiy tusdagi har qanday foydani, shu jumladan mulkiy huquqlar va majburiyatlarni anglatadi. Masalan, pora oluvchini qarzni to'lashdan, vaqtinchalik foydalanishga berilgan mol-mulkni egasiga qaytarishdan ozod etish.

Avvalambor, qonunga xilof ravishda haq olish moddiy dunyoning ayirboshlash va iste'mol qilish qiymati bo'lgan ashyolari shaklida va binobarin tovar-pul shaklida bo'ladi: pul, obligatsiyalar, pora oluvchining yoki taqdim qiluvchining nomidagi omonat daftarchalari, qimmatli qog'ozlar (veksel, chek, aksiya, depozit va omonat sertifikatlar), maishiy texnika, avtomashinalar, mebel, qimmatli toshlar va metallar, noyob ashyolar va h.k.

Qimmatbaho ashyo past narxda sotilganida ham mulkiy naf ko'riladi⁷. Pora oluvchi uchun bajarilgan ishga haq qisman to'laganganda ham u qonunga xilof ravishda haq oladi. Masalan, foydali ishga, soxta diplomga, mehnat daftarchalariga asossiz ega bo'lish poraxo'rlik deb baholanadi. Mansabdor shaxsni qimmatbaho restoranda tekin ovqatlantirish, sovg'alar berish ham pora deb e'tirof etiladi.

Shuni nazarda tutish kerakki, agar erkin fuqarolik muomalasidan olib qo'yilgan ashyolar, (masalan, o'qotar qurol, giyohvandlik vositalari) pora sifatida berilsa va qabul qilinsa, aybdor shaxslar sodir etgan jinoyatlari uchun ularning majmuasi bo'yicha: pora olganlik-berganlik uchun va qo'shimcha tarzda tegishincha O'zbekiston Respublikasi JKning 247, 273-moddalariga ko'ra javob berishi kerak.

Ayrim hollarda moddiy ne'mat xususiyatiga qarab pora predmeti mansabdor shaxsga vaqtinchalik foydalanishga doir mulk huquqini qo'lga kiritmasdan berilishi mumkin. Masalan, ishonchnomaga binoan muayyan vaqtga mansabdor shaxs tasarrufiga berilgan avtomashina pora predmeti deb e'tirof etilishi kerak.

⁶ S.S.Niyozova, Ravinder Kumar Grover. Exploring Attempted Crimes with Formal Compositions: Legal Implications and Benefits. INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY, 3(3), 500-505.

⁷ S.S.Niyozova. The concept, essence and modern features of the term "domestic violence". INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW AND CRIMINOLOGY/ Views:-4. Downloads:-6. Published Date:- 2023-05-17. Crossref Doi:-<https://doi.org/10.37547/ijlc/Volume03Issue05-02>

Ijara haqisiz vaqtinchalik yashab turishga berilgan kvartira yoki dala hovlisi ham porani tashkil qiladi. Boshqa soʻz bilan aytganda pora predmeti xilma-xildir.

Aksariyat nazariyotchi kriminalistlar pora predmeti sifatida moddiy boʻlmagan tUSDagi xizmatlarni eʼtirof etishga qarshi boʻlmoqda⁸ va pora predmeti pul, moddiy tUSDagi boyliklar boʻlishi mumkin degan nuqtai-nazarni ilgari surishadi. Masalaning bunday yechilishini toʻgʻri deb eʼtirof etish lozim. U Oʻzbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumi tomonidan ham maʼqullangan. Oʻzbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 1999 yil 24 sentabrdagi “Poraxoʻrlik ishlari boʻyicha sud amaliyoti toʻgʻrisida”gi qarorining 2-bandida quyidagicha aytilgan: “Pul, qimmatbaho qogʻozlar, moddiy boyliklar, shuningdek, pora oladiganga qaytarmaslik sharti bilan, lekin mulkiy mohiyatga molik boʻlgan (masalan, taʼmirlash, qurilish, qayta tiklash ishlarini bajarish va boshqalar) xizmatlar pora predmeti boʻlishi mumkin”⁹.

Moddiy boʻlmagan tUSDagi foyda koʻrish pora olish tarkibini tashkil etmasligi mumkin, chunki pora uni olgan shaxsning boyishini nazarda tutadi. Pora predmetiga moddiy boʻlmagan tUSDagi neʼmatlarni kiritish uning yuridik chegaralarini mavhum qilib qoʻyadi, pora tushunchasining “proteksionizm” kengroq tushunchasi ichida yoʻq boʻlishiga olib keladi, shuningdek bu jinoyatning isbotlanishini qiyinlashtiradi.

Agar mansabdor shaxsning iltimosiga koʻra u yoki uning ishi toʻgʻrisida haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan ijobiy material eʼlon qilingan boʻlsa, pora olish tarkibi mavjud emas. Mansabdor shaxsni ijobiy tavsiflovchi maqola eʼlon qilish, majlisda maqbul tarzda soʻzga chiqish, mansabdor shaxs tanqid qilingan taqdirda ijobiy taqriz berish evaziga xizmat yuzasidan qandaydir xatti-harakatlarni bajarish poraxoʻrlikni tashkil qilmaydi. Bunday xatti-harakatlar intizomiy jazoga sabab boʻlishi, xizmat mavqeini suiisteʼmol qilish alomatlari mavjud boʻlgan taqdirda esa Oʻzbekiston Respublikasi JK 205-moddasiga koʻra jinoiy javobgarlikka olib kelishi mumkin.

Xizmat boʻyicha tobe boʻlgan ayolni u manfaatdor boʻlgan xizmat yuzasidan harakatlarni bajarish yoki bajarmaslik xavfi ostida jinsiy aloqa qilishga majburlash Oʻzbekiston Respublikasi JKning 121-moddasiga binoan xizmat, moddiy yoki boshqa jihatdan aybdorga qaram boʻlgan shaxsni jinsiy aloqa

⁸ Герцензон А.А., Дурманов М.Д., Утеевский Б.С. Уголовное право. Учебник для юридических школ. – М.: Юрид.лит., 1943. 229-бет; Трайкин А.Н. Уголовное право. Часть особенная. – М.: Юрид.лит., 1973. - 287-бет; Гришаев П. Ответственность за получение взятки // Сов.Юстиция, № 8, 1985. - 24-25-бетлар; Блиндер С.Г. Уголовное право УзССР. Часть особенная. – Т.: Узбекистан, 1985. - 155-бет; Закутский С.Г., Мирзажанов К.М. Уголовная ответственность за взяточничество. – Т.: Узбекистан, 1987. - 72-74-бетлар; Рустамбаев М.Х. Жиноят хукуки. (Махсус қисми). – Т., 2000. – 311-бет.

⁹ «Қонун номи билан». 1999, № 3-4, - 22-бет.

qilishga yoki jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirishga majbur etish uchun javobgarlikka asos hisoblanadi. Shu bilan birga, nazarimizda, pora beruvchi fohishaning jinsiy xizmatlariga haq to'lasa, pora oluvchi esa bu xizmatlardan foydalansa, ularni pora predmeti deb e'tirof etish lozim.

Biz bilamizki, bunday fikr olimlar va amaliyotchilar o'rtasida to'liq qo'llab-quvvatlanmaydi, lekin huquqiy adabiyotlarda ushbu nazariyaning ham o'z tarafdorlari bor. Masalan V.M.Xomich ko'rsatishicha, mansabdor shaxsga ayon bo'lgan holda unga ko'rsatilgan seks xizmatlari iqtisodiy jihatdan foydali deyishga asoslar yetarli¹⁰.

Amaldagi jinoyat qonun hujjatlarida pora miqdori haqida hech narsa aytilmaydi. Sud amaliyotida uncha katta bo'lmagan miqdorda pora olganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortish hollari uchraydi. Bu holat odatda sud tomonidan jazo tayinlashda hisobga olinadi.

Pora-mukofotning eng kam summasi mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining bir barobarini tashkil etishi mumkin. Bunday baholash jinoyat-huquqiy siyosat vazifalariga to'g'ri keladi.

Birinchi, eng kam pora-haq summasining miqdori aniq belgilangan huquqiy munosabatlar sub'ektlari uchun ravshan bo'lishi kerak. Ikkinchi, poraning eng kam miqdorini qonun yo'li bilan mustahkamlash faktining o'zi amaldorlarning jinoiy va jinoiy hisoblamagan xulq-atvorini farqlash masalasida oydinlik kiritishga qaratilgan. Uchinchi, aynan mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining bir barobari bilan cheklangan summa mansabdor shaxsga o'z vakolatlarini halol bajarganligi uchun minnatdorchilik izhor etishga mutanosib deb e'tirof etilishi mumkin.

References:

1. В.М.Хомич. Взятничество через призму уголовного закона и судебной практики. Судовы веснік. Минск №2, 2003.
2. S.S.Niyozova. The concept, essence and modern features of the term "domestic violence". INTERNATIONAL JOURNAL JF LAW AND CRIMINOLOGY/ Views:-4. Downloads:-6. Published Date:- 2023-05-17. Crossref Doi:- <https://doi.org/10.37547/ijlc/Volume03Issue05-02>.
3. Герцензон А.А., Дурманов М.Д., Утеевский Б.С. Уголовное право. Учебник для юридических школ. – М.: Юридлит., 1943. 229-бет.
4. Трайкин А.Н. Уголовное право. Часть особенная. – М.: Юридлит., 1973. - 287-бет; Гришаев П. Ответственность за получение взятки // Сов.Юстиция, № 8, 1985. - 24-25-бетлар.

¹⁰ В.М.Хомич. Взятничество через призму уголовного закона и судебной практики. Судовы веснік. Минск №2, 2003.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

5. Блиндер С.Г. Уголовное право УзССР. Часть особенная. – Т.: Узбекистан, 1985. - 155-бет.
6. Закутский С.Г., Мирзажанов К.М. Уголовная ответственность за взяточничество. – Т.: Узбекистан, 1987. - 72-74-бетлар; Рустамбаев М.Х. Жиноят ҳуқуқи. (Махсус қисми). – Т., 2000. – 311-бет.